

Baragoza.

(ROMANCE HISTÓRICO.)

(1808 á 1809.)

I

España, la árbitra un dia
de las naciones de Europa,
cuyas armas alumbraba
siempre el sol de la victoria,
aquella cuya bandera
surcando las bravas olas
llevó la cruz del cristiano
á ardientes playas ignotas,

y dió tambien la primera
vuelta al Mundo; la católica,
la que fué siempre magnánima,
noble y digna, victoriosa,
como fué grande, altanera,
invencible en la derrota,
mal regida por pilotos
que afrenta son de la historia,
por hombres que á la escollera
llevaron su nave airosa,

tras estériles campañas
que la desangran y agobian,
tras sacrificios inmensos
y desastres, que abochornan
porque fueron holocausto
al temor y á la lisonja,
hallábase adormecida
como indolente matrona
que ni las dichas le mueven
ni las desdichas le importan.
Entonces, desde la altura
á do su vuelo remonta,
la vió el águila, y, cerniéndose,
chirrió con voz pavorosa;
que el águila carnícera,
ciega de ambicion y gloria,
viendo á España por el suelo
agonizante creyóla,
y aprestó las fuertes alas
y aguzó las uñas corvas
para lanzarse sobre ella
y beber sũ sangre toda.
Mas temió del moribundo
leon la terrible cólera
y, astuta, fingióse amiga
para ser siempre traidora.

Las aguerridas legiones,
las legiones vencedoras,
las que Napoleon regia
con tal audacia que asombra,
la falaz planta pusieron
en la nacion española,
y entraron, haciendo alarde
de marcialidad fastuosa,
en la hidalga villa y corte
que en sus brazos se abandona.
Pero el vil advenedizo
como dueño se comporta,
por la soberbia impulsado
y por la codicia torva,
y el pueblo que se apercibe
de la red que le aprisiona
con malla tupida y recia,
siniestramente se enoja.
Con torpe engaño, que solo
cupo en conciencias sin honra,
arrastraban mientras tanto

allende del Vidasoa
al rey Fernando que, ciego,
señaba venturas locas
porque el águila imperial
de las nubes se desploma
y se revuelca en el cieno
como alimaña asquerosa.
Y tras él, víctimas siempre
de falsedades notorias,
partíanse para Francia,
al sano criterio sordas,
como tímidas ovejas
todas las reales personas.
Mas ¿cómo verlas partir
en silencio unas tras otras,
si tal silencio los timbres
mas apreciados enlodan....!
—No; Madrid no lo consiente;
se subleva, se alborota,
rompe el dique, y decidido
sobre los coches se arroja:
que es el leon que despierta
rugiendo con justa cólera.....
¡Día de horror para España!
¡De horror y tambien de gloria!
Que si la muerte con negras
alas á Madrid azota,
si defendiendo á su patria
mueren, en pelea heróica,
Daoiz y Velarde y tantos
como registra la historia,
allí el Capitan del siglo
sufrió su primer derrota,
allí bamboleó su trono
y vaciló su corona.

Aquel «¡Viva España!» fué
rayo que vibró en las sombras,
y de independenciam el grito
resonó en España toda;
y los pechos animosos,
con la lealtad por cota,
como leones lucharon
contra la estrangjera tropa.
Vencidos hoy, vencedores
mañana, dudas medrosas
nunca de aquellos valientes
en el corazon asoman;

y al fin de Bailen un día
lució la brillante aurora
y al águila rechazó
el león en Zaragoza.

II

Allá en la ciudad sagrada,
de la imagen guardadora
que todo Aragon venera
con fé santa y fervorosa,
la impía hueste francesa
quiso entrar y ser señora,
sin pensar que aquella imagen
era faro y era antorcha
de la aragonesa gente
que lo que es el miedo ignora.
Y tras horribles destrozos,
ruinas que se amontonan
y hechos mil que al mundo entero
de uno al otro polo asombran,
Palafox, Lazan y Marco,
Simonó, Calvo de Rozas,
y el cura de Sós valiente
y Agustina Zaragoza
y todos hombres, mujeres,
niños y ancianos, que afrontan
el peligro y que pelean
cuerpo á cuerpo, á quemaropa,
al fin de las calles mismas,
al audaz francés arrojan,
humillando aquella enseña
que hacia temblar á Europa.
Y en medio de tanto escombros
y tanto mal que acongoja,
los que á la paz invitados
por el sitiador, en cortas
palabras «Guerra y cuchillo»
contestaran, sin demora
al júbilo se entregaron
celebrando su victoria;
que es el patriotismo todo
para las almas heroicas.
Aquella noble alegría
eco en las naciones todas
encontró; mas solo España
no ocultó su risa loca,
porque España ante el coloso
la fiera cerviz no dobla.
Y el coloso que, afrentado,

la tempestad' bramadora
del furor siente en su pecho
y en mares de ira se ahoga,
—«¡Sus! á sus legiones grita;
¡Sus! que mi prestigio arrollan.
¡A Zaragoza los míos!
¡A rendir á Zaragoza!»
Y legiones tras legiones
sobre ella corren furiosas.
Pero Palafox le espera
como al oleaje las rocas,
y las defensas prepara
y á rudas lides se apronta,
que, aunque de recursos faltó,
esfuerzo y valor le sobran.
La artillería enemiga
rompe el fuego atronadora
é innúmeros batallones
cargan con ira impetuosa.....
Casablanca, Buenavista
y el Torrero largas horas
resístense; mas al cabo
abandonarlos importa.
Gazan al Tejar y el Rastro
embiste..... ¡mas no los toma!
Velasco está allí. Sus balas
barren la enemiga tropa,
y en inmensa sepultura
aquel arrabal se torna.
Moncey al notarlo invita
con la paz, y se sonroja
el bravo español caudillo
y le dá respuesta pronta.
—«Sabed, le dice, que nunca
fué rendida Zaragoza
y que el que ser libre quiere
su libertad al fin logra.»
Y desde entonces la muerte,
como la hoz segadora,
vida, amores y esperanzas
destruye, aniquila y corta.
Una cintura de hierro
á la ciudad aprisiona
á pesar de los esfuerzos
con que el sitiado lo estorba,
y cien cañones á un tiempo
contra el recinto maniobran
con estruendo inconcebible
y en confusion horrorosa.
Los flacos muros al rudo

100
combate se desmoronan,
y, entre el polvo, Renovales,
cuyo valor nada doma,
al descubierto pelea,
rechaza, mata y destroza.
Sin muros y sin cañones
que el enemigo desmonta,
sin parapetos, sin nada
mas que la conciencia propia,
entre una lluvia de balas,
de granadas y de bombas,
del invasor con espanto,
al asalto le provocan
sobre aquel monton de ruinas
izando bandera roja,
en tanto que alegre música
les cantaba en una copla:
«La Virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
pues quiere ser generala
de la gente aragonesa.»
A tal insulto siguieron
cinco asaltos... Mas no arrollan
al aragonés, que luego
palmo á palmo, hora tras hora,
un dia y otro, sin nadie
que le ayude y le socorra,
desdeñando los ofertas
que el jefe francés le otorga,
defiende brechas y calles,
falto de todo, en mal hora,
menos de ardor que la muerte
ni las epidemias postran.
Y del cruel bombardeo
fueron en pos las odiosas
minas, que el francés volaba,
mientras, terribles é indómitas,
el incendio era la estela
de las huestes españolas,
que rodeándose de llamas
tanta fatiga soportan.
Pero al fin, cuando del Coso

bajo el pavimento, prontas
á estallar seis galerías
estaban, como corona
de tan preciada conquista,
la rendicion, pero honrosa,
fué precisa; y se rindió
la invencible Zaragoza,
no al francés, sino á la peste
y al hambre devoradora.

III

Palafox, el incansable
caudillo que al mundo asombra,
en triste lecho yacia
moribundo entre congojas
cuando el galo, que la fé
de lo tratado viola,
entró del héroe en la estancia
con recias voces que asordan.
Allí junto al lecho ardía
una mecha: allí la pólvora
de un hornillo la bravura
de aquel hombre testimonia;
y allí, el francés, de los labios
que la muerte descolora,
supo que no se rendía
quien alcanzó tanta gloria.
Mas no comprendió el villano
lo que aconsejaba la honra,
y con perfidia que solo
cupiera en almas traidoras,
sin respeto al heroismo,
maltrata, fusila, inmola,
atropella, y sin conciencia
jefes y soldados roban....
¡Baldon para el vil guerrero
que así su pendon enloda!
¡Gloria á la nueva Numancia!
¡Loor eterno á Zaragoza!

P. L.

